

YUQORI NAFAS YO'LLARINING KASALLIKLARI VA ULARDA QO'LLANILADIGAN DORI VOSITALARINING TARKIBIY TAHLILI.

Ilxomova Feruza Sherali qizi

Toshkent farmatsevtika instituti 2-bosqich
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14435528>

Annotatsiya: Ushbu maqola yuqori nafas yo'llarida uchrovchi bronxitlar turlari, ularning kelib chiqish sabablari, oldini olish usullari va ularni davolashda ishlatiladigan dori vositalarining tarkibiy tahlili, qo'llanish usullari va ta'sir doirasiga qaratilgan.

Kalit so'zlar: bronxit, pulmonolog, pnevmoniya, simptom, bronxial astma, eufilin, teofilin, salbutamol, suprastin.

Abstract: This article focuses on the types of bronchitis in the upper respiratory tract, their causes, methods of prevention, and structural analysis of drugs used in their treatment, methods of use, and scope of action.

Keywords: bronchitis, pulmonology, pneumonia, symptoms, bronchial asthma, euphylline, theophylline, salbutamol, suprastin.

Аннотация: В данной статье рассмотрены виды бронхитов верхних дыхательных путей, их причин, методы профилактики, а также структурный анализ препаратов, применяемых при их лечении, способах применения и сфере действия.

Ключевые слова: Бронхит, пульмонология, пневмония, симптомы, эуфиллин теофилин, салбутамол, супрастин.

Nafas olish organlari kasalliklaridan hayotida kamida bir marta yo'tal, burun oqishi va tomoq og'rishi kabi muammolarga duch kelmagan odam bo'lmasa kerak. Bunday patologiyalar mustaqil bo'lishi yoki boshqa kasalliklar, xususan, yuqumli kasalliklar ortida rivojlanishi mumkin.

Tibbiyotning pulmonologiya sohasi nafas olish tizimining faoliyatini va ularning patologiyalarini o'rganadi. Shu bilan birga, pulmonolog traxeya, o'pka, bronxlar, plevra, halqum, diafragma, yaqin atrofdagi limfa tugunlari, asab to'plamlari kasalliklarini davolash va oldini olish bilan shug'ullanadi.

Yuqori nafas kasalliklarining eng ko'p tarqalgani bronxitalardir. Bronxlarning yallig'lanishi patofiziologik va klinik nuqatai nazardan yuqori nafas yo'llari kasalliklari tomoq-burun, traxeya, traxeobronxit va o'pkaning chambarchas bog'lanishi bilan bog'liq.

O'tkir bronxit

O'tkir bronxitlar yuqori nafas yo'li yallig'lanishining eng ko'p uchraydigan kasalligi bo'lib, virusli gripp, zaharlovchi moddalar ta'sirida hamda turli xil infeksiyalar ta'sirida yuzaga chiqadi. Shuning uchun ham bunday bemorlarning balg'amida pnevmokokklar, streptokokklar, kataral mikrokokklar, stafilokokklar va inflyun tayoqchalari mavjud bo'ladi. Bronxitlar ko'pincha bahor va kuz oylarida ko'proq yuzaga keladi, hamda yoshi katta qariyalarda, tinkasi qurigan insonlarda og'ir o'tadi. Bronxitalarning kelib chiqichida bronxlar shilliq qavatidagi qon aylanishning reflektro buzilishi va ularning kimyoviy moddalar bilan qitiqlanishi natijasidagi jarayonlari katta rol o'ynaydi. O'tkir nafas yo'li kasalliklari oddiy shamollash bilan yuzaga keluvchi tumov va aldanchi gripp holatlaridan kelib chiqadi. Bu kasallik yuqmasligi bilan haqiqiy grippdan ajralib turadi. Bunda tomoq yo'llarining shilliq

qavatida kuchli shish, tomirlarni qurishi bilan bog'liq tinka qurishi, terlash, bosh aylanishi va subfebril harorat kuzatiladi.

Grippda nafas yo'llariga maxsus viruslar tushib, infeksiyon jarayon rivojlanadi, kasallik epidemiya yoki pandemiya ko'rinishida ko'chishi mumkin. Bunda adinamiya, bosh og'rig'i, yuqori harorat qayd etiladi, aksa urish burundan suv kelishi va mushaklarda og'riqlar yuzaga keladi. Bunday kasalliklar asosida infeksiya bo'lsa, kimyoterapevtik davolash amalga oshiriladi. Maxsus virusli gripp bo'lsa, polivalentli grippga qarshi zardoblar ishlatiladi hamda kompleks, davolash muolajalari: zardob, antibiotiklar va kimyoterapevtik moddalardan iborat bo'lgan muolajalar o'tkaziladi. Shuningdek, nafas yo'lining o'tkir kasalliklarida nosulfazol, penitsillin, biomitsin va boshqa preparatlar bilan birga terlatuvchi yig'malar, issiq vanna, issiq ovqat, ichimliklar beriladi. Zarur hollarda kodein, dionin, fenazonlar va sodali 2% li ingalatsiya qilinadi, termompip, apomarfon, gvayakol beriladi.

Surunkali bronxit. Surunkali bronxit bir omilning qayta-qayta tasiridan, shamollashdan qolgan asoratlari surunkali bronxitning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Surunkali bronxitning jadallashishiga nam, sovuq ob-havo, tashqi haroratlar o'rtasidagi farqlar, quyosh nuri yetarlicha tushmasligi, changli mehnat faolyati, chekishga ruju qo'yish, alkogolizm, nafas harakatining susayishi va boshqa omillar ham o'z hissasini qo'shadi. Bemorlarda xurujsimon yo'tal, ayniqsa uyqudan turgan vaqtlarda bo'lib, ko'plab xirillash va yiringli balg'am, isitmani biroz ko'tarilishi, hansirash, quruq va nam xirillashlar kuzatiladi. Surunkali bronxitda uni keltirib chiqargan asosiy kasalliklarni davolash kerak bo'ladi. Bemorga chekish, ichish man etiladi, toza havoda yurish, suvli muolajalardan foydalanish, zarur bo'lganda yotoq rejimi tavsiya etiladi. Balg'am ko'chiruvchilar: kaliy yodid, soda, termopsislar va yo'talga qarshi vositalar: efedrin, ammoniy xlorid, va boshqalar qo'llaniladi.

Yuqori nafas yo'llarida uchrovchi kasalliklarning kelib chiqishiga bugungi kunda atrof-muhitning ifloslanishi, ekologiyaning yomonlasha borayotganligini, chiqindilarning ko'payayotgani, ozon qatlamining yemirilayotganligi sababli turli zaharli moddalarning yer yuzida tarqalishi va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin. Bugungi kunda bunday kasalliklarning oldini olish maqsadida ko'p hollarda toza havoda sayr qilish va turli tog'li hududlarga borish tavsiya etiladi.

Yuqori nafas yo'llarida uchrovchi kasalliklardan yana biri bu bronxial astma hisoblanadi.

Astma jiddiy yuqumli bo'lmagan kasalliklar sirasiga kiritilgan bo'lib, nafas yo'llarining yallig'lanishi va torayishi bilan tavsiflangan surunkali o'pka xastaligidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tahlillariga ko'ra, 2019 yilda butun dunyoda astma bilan kasallanganlar soni 262 million nafarni tashkil etdi va ulardan 461 ming nafar kishida xastalik o'lim holati bilan yakun topgan.

Astmaning eng ko'p uchraydigan simptomlari o'z ichiga quyidagilarni oladi: yo'tal va xirillab nafas olish xurujlari oqibatida nafas olishning qiyinlashishi. Bu hurujlar ayniqsa tunda va erta saharda ro'y beradi. Agar bemor astmaga qarshi davolansa, uning simptomlari tamoman yoki qisman yo'q bo'lishi mumkin. Astma hurujlari allergen moddalar ta'sir qilganda (chang, o'simlik gullari, hayvonlar juni, ayrim oziq-ovqat turlari), jismoniy kuch ishlatilganda, sovuq havodan nafas olganda yoki nafas yo'llariga infeksiya yuqqanda ro'y berishi mumkin. Astma kasalligiga moyil odamlar odatda ko'krak qafasi siqishi, me'yoridan ortiq so'lak ajralib chiqishi, uyquning bezovtalanishi yoki nafas olishning tezlashishidan shikoyat qiladilar.

Laboratoriya sinovlari astmatik bemorlarda va xavf guruhidagi insonlarda allergenlarga sezuvchanlik yuqori darajada ekanligini tasdiqlaydi. Eng keng tarqalgan allergenlarga bu maishiy allergenlar — uy va kitob changi, shuningdek, akvariumdagi baliqlar ozuqasi, uy hayvonlari qazg'oqi, o'simlik tabiatli allergenlar va nutritiv deb ataluvchi oziq-ovqat allergenlarni sanaladi. Bronxial astmadan aziyat chekuvchi bemorlarning 20-40 foizida dori-darmonlarga, 2 foizida salbiy ta'sir qiluvchi ishlab chiqarish joylarida ishlash, masalan parfyumeriya do'konlarda ishlash natijasida allergiya kuzatiladi. Statistika yana shuni ta'kidlaydiki, ushbu kasallik yildan yilga yosharib bormoqda.

Kechimiga ko'ra bronxial astmaning turlari:

Yengil kechimi - bo'g'ilish xuruji 1 haftada 1 martadan bir kunda 1 martagacha, kechki xurujlar oyda 2 marta kuzatiladi.

O'rtacha kechimi - bo'g'ilish xurujlari kunora, kechki xurujlar haftada 1 marta kuzatiladi.

Og'ir kechimi - bo'g'ilish xurujlari doimiy, kechki xurujlar tez-tez takrorlanadi.

Asmatik status - hayot uchun xavfli holat, oddiy preparatlar bilan bartaraf etilmaydi. Bronxlarni kengaytiruvchi preparatlarga rezistentlik yaqqol namoyon bo'ladi.

Bronxial kasalliklarni davolashda turli xil dori preparatlaridan foydalaniladi. Ular ta'sir qilish doirasiga ko'ra qisqa muddatli ta'sir etuvchilar va uzoq muddatli ta'sir etuvchilarga bo'linadi.

Bronxial astma kasalligida qo'llaniladigan bazi bir dori vositalari:

Tuzilishi	Nomi	Qabul qilinishi
Tabletka	Teofil Loratadin	200-300mg. 1 kunda 2 marta (kattalarga). 10 mg, kuniga 1 marta
Aerosol	Beklametazol Flutikazon Salbutamol	50-200 mkg har 12s 100-200 mkg har 12s 200 mkg har 6s (3s)
Ampula	Eufilin Deksametazon	2.4%1ml 0.4%1ml

Odatda astma kasalligi bor odamlar doimiy shifokor nazorati ostida bo'lishadi va odatda, kun davomida yuzaga keladigan xurujlar uchun maxsus spreylar yoki aerezollarni yonlarida olib yurishadi. Bunday spreylarga misol qilib salbutamolni, beklametazol va boshqalarni keltirishimiz mumkin.

Salbutamol – kunlik ishlatiladigan, qisqa ta'sir etuvchi dori preparati hisoblanadi. Ushbu aerezol har 12 soatda ishlatiladi, ba'zida bosh og'rig'i, titroq, ko'ngil aynishi kabi nojo'ya ta'sirlarga ega. Shu sababli aerezolni shifokor nazorati va retsepti asosida qabul qilish tavsiya etiladi.

Flutimaks – kapsula ko‘rinishidagi, uzoq vaqt ta‘sir etuvchi dori preparati hisoblanadi. Davolovchi xossaga ega. Shifokor tayinlagan kurs (oy) davomida, retseptda belgilangan dozalar asosida, kuniga 2 mahal qabul qilinadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, har qanday kasallikni davolagandan ko‘ra uni oldini olgan ma‘qulroq. Bronxial astma kasalligini oldini olishning eng ma‘qul yo‘llari bu, turli xil allergenlarning organizmga tushishini yo‘qotish, jismoniy zo‘riqishning oldini olish, uy hayvonlarini yo‘q qilish yoki allergiyaga moyilligi borlardan uzoqroq saqlash, xalq orasida bronxial astmaning profilaktikasini olib borishdir. Sog‘lom turmush tarziga amal qilish orqali har qanaqangi kasalligining oldini olish yoki davolash mumkin.

Foydalingan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ibrohimovich A. H. MODERN FACTORS FOR RAISING STUDENT-YOUTH INNOVATIVE THINKING IN THE HIGHER EDUCATION //American Journal of Pedagogical and Educational Research. – 2023. – T. 15. – С. 202-206.
2. Абдурахмонов Х. И. ҲОЗИРГИ ДАВРДА ЁШЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ПОТЕНЦИАЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МОДЕЛЛАРИ //Tafakkur manzili. – 2023. – Т. 4. – С. 23-29.
3. Abdurahmonov H. I. CHARACTERISTICS OF FORMATION OF INNOVATIVE THINKING IN SOCIETY //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-167.
4. Ibroximovich A. K. INNOVATIVE THINKING AND ITS FORMS AND TYPES OF MANIFESTATIONS. European Scholar Journal, 3 (5), 38-41 [Электронный ресурс].
5. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI, FOYDALI VA ZARARLI JIHATLARI //PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR| JOURNAL OF PEDAGOGY, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 7-13.
6. Anvarovich P. A. et al. SUN'YI INTELEKKTNING KUNDALIK HAYOTIMIZGA TA'SIRI, BIZ UCHUN BU HODISA IJOBOYMI? //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 9-13.
7. Ibroximovich A. X. et al. "O 'ZBEKISTON-2030" STRATEGIYASINING AMALIYOTDA JORIY QILINISHI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – Т. 4. – №. 1. – С. 58-64.
8. Kenjaboy o'g O. R. et al. SOHIBQIRON AMIR TEMUR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI TARIXSHUNOSLIGI //SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI. – 2024. – Т. 7. – №. 2. – С. 131-136
9. Boltayeva, B. (2023). DEVELOPMENT OF COMPETENCIES FOR SELF-STUDY OF STUDENTS IN A CREDIT-MODULAR SYSTEM AS A PEDAGOGICAL PROBLEM. Science and innovation, 2(B8), 39-42.
10. Boltaboyeva, B. (2023). KREDIT-MODUL TIZIMIDA TALABALARNI MUSTAQIL BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(3), 40-42.
11. Болтаева, Б. Х., & Абдукодиров, П. А. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).
12. Болтаева, Б. Х., Султонова, Л. Б., & Юсупова, Н. О. ВЕБ-КВЕСТ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

WEB QUEST IS A DEVELOPMENT OF INFORMATIONAL SOURCE IN TECHNOLOGY. BBC 94 Z 40, 152.

13. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2022). НАМКORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 5(2).

14. Хусанова, К., Султанова, Л., Хусанбаева, Ю. и Абдурахимова, Д. (2020). «Средний возраст» как лучшее время человеческой жизни. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2), 332-337.

15. Хашимова, Г. Ф., & Султанова, Л. Б. (2021). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, (SI-1).

16. Болтаева, Б. Х., Султанова Л. Б. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ. Збиор артыкулов наукович рецензованич. , 186.